

**KASBIY KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISHDA KREATIV
TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH**

G'aniyeva Adiba Tursinboy qizi

UrIU “Ijtimoiy-gumanitar fanlar va tillar”

kafedrası stajyor o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlarda kreativ fikrlashni rivojlantirish va kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishda kreativ fikrlarning o'rni va kreativ fikrlashni rivojlantirish yo'llari haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: Kreativlik, PISA, kasbiy ko'nikma, qobiliyat, innovatsiya, motivatsiya, ijodiy qobiliyat.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль творческой мысли в развитии творческого мышления у молодежи и формировании профессиональных навыков, а также пути развития творческого мышления.

Ключевые слова: Креативность, PISA, профессиональные навыки, способность, инновации, мотивация, творческие способности.

Annotation: This article discusses the role of creative thoughts in the development of creative thinking in young people and the formation of professional skills, as well as ways to develop creative thinking.

Key words: Creativity, PISA, professional skills, ability, innovation, motivation, creative ability.

Kreativ yondashuv va yutuqlar dunyo bo'ylab fan va texnologiyadan tortib, falsafa, san'at va ijtimoiy fanlar kabi turli sohalarda insoniyat tamaddunini ilgari surgan. Kreativ fikrlash shunchaki tasodifiy g'oyalar berishdan kattaroq narsadir. U insonga ba'zan murakkab sharoitlarda, yanada yaxshiroq natijaga erishishga imkon beruvchi bilim va tajribaga asoslangan real ko'nikmalardan iborat. Butun dunyoda jamiyatlar va tashkilotlar muammolarni hal etishda innovatsion bilim va yaratuvchanlikka tobora ehtiyoj sezmoqda, bu esa, o'z navbatida, innovatsiya va

kreativ fikrlash ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda. Kreativ fikrlash ta'siri butun dunyoga sezilarli innovatsiya turlarining ortida turishi rost, lekin u ayni damda universal va tenglashtiruvchi xususiyatga ega fenomen hamdir, ya'ni har qanday shaxs, u yoki bu darajada, kreativ fikrlash qobiliyatiga ega. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida maktab o'quv dasturlarini ilg'or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish, o'quv yuklamalari va fanlarni qayta ko'rib chiqish, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish, darslik va adabiyotlar sifatini oshirish zarurligi ta'kidlandi.[6] Kasblar soni chegaralangan, inson qobiliyatining bugun egallangan sarhadlari hali noma'lum bo'lgan davrlarda, maktabning vazifasi odamlarni savodli qilishdan, ularga bilim berishdan iborat bo'lgan. Bugun esa har birimiz hayot tarzimiz, ishlashimiz va o'zaro munosabatimizni tubdan o'zgartirgan texnologik inqilob jarayoniga guvoh bo'lyapmiz. Bu jarayon ko'lami, maqsadi va murakkabligiga ko'ra, insoniyat shu vaqtgacha boshidan o'tkazgan o'zgarishlarga o'xshamaydi. Natijada, bugungi o'zgarishlarga moslashish, o'zgarishlarni boshlab berish uchun savodli bo'lishning o'zi kifoya qilmaydi. Bugun ta'lim kontsepsiyasini ishlab chiqishda maktabni savodli inson tayyorlovchi institutdan, ko'nikma shakllantiruvchi institutga aylantirish tamoyiliga tayanilmoqda. Natijada, maktab jamiyat XXI asr mutaxassisidan talab qilayotgan ko'nikmalar shakllanadigan hal qiluvchi maskanga aylandi. Maktabni tamomlayotgan bolaning xotirasida bu yerda olgan bilimlarining bir qismigina qoladi. Ammo o'n bir yillik ta'lim mobaynida orttirilgan ko'nikmalardan har bir inson umri davomida foydalanadi. Albert Eynshteyn aytgani kabi, ta'lim – maktabda o'rganganlarimizni unutmay, yodimizda qoladigan ko'nikmadir. Yangilik va kashfiyotlar eng ko'p qilinayotgan davlat fuqarolari “yaratuvchan nou-xau ko'nikmalari“ga ega, ya'ni ular innovatsion fikrlab, yangilik kiritish ishtiyog'i bilan yashashadi. Bugun ko'pchilik davlatlar shaxsda hayot uchun zarur ko'nikmalarni shakllantirishni mo'ljalga olgan maktab ta'limini joriy qilishmoqda. Bunday ta'limning bitiruvchisi turli vaziyatlarda mas'uliyatni qo'rqmay zimmasiga olishiga, g'ayrat va iroda bilan muammoga yechim topishiga yordam beradigan bilim va ko'nikmalarni egallashi kerak. Bilishga oid ko'nikmalar sirasiga

tanqidiy fikrlash, muammolarni yechish, bilimlarni qo'llash, yaratuvchanlik va tadbirkorlik, shuningdek shaxsiy ko'nikmalar sirasiga muloqot qilish va hamkorlik o'rnatish, yetakchilik, mustaqil o'rganishga bo'lgan ishtiyoq kabi ko'nikmalarni keltirish mumkin. Ayni paytda rivojlangan davlatlardan Kanada, Germaniya, Shveysariya, shuningdek rivojlanayotgan davlatlardan Vetnam shunday ta'lim tizimiga o'tgan. Bolalarda bunday ko'nikmalarni shakllantirishda har xil usullardan foydalanilmoqda. Xususan, Xitoyda darsliklarga PISA (O'quvchilarni baholashning xalqaro dasturi) testlarini joriy qilish, Avstraliyada onlayn platformalar orqali o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini baholash, Singapurda bu ko'nikmalarni o'rgatishni ta'lim dasturlariga kiritish ma'qul ko'rilgan. Singapur tajribasiga ko'ra, avval o'quvchida zamon talab qilayotgan ko'nikmalarni shakllantiruvchi darslik yaratiladi, shundan so'ng pedagoglarning bilim va malakasi oshiriladi. Zamonaviy pedagogikada “kreativ pedagogika” tushunchasi qo'llanila boshlaganiga hali u qadar ko'p vaqt bo'lmadi. Biroq, o'qitish jarayoniga innovatsion hamda ijodkorlik yondashuvlarini qaror toptirishga bo'lgan ehtiyoj “Kreativ pedagogika”ning pedagogik turkum fanlar orasida mustaqil predmet sifatida shakllanishini ta'minladi. Ushbu predmet asoslarini pedagogika tarixi, umumiy va kasbiy pedagogika hamda psixologiya, xususiy fanlarni o'qitish metodikasi, ta'lim texnologiyasi va kasbiy etika kabi fanlarning metodologik g'oyalari tashkil etadi. Maktab yoshlar uchun o'z qobiliyat va ko'nikmalarini, shu jumladan ijodiy iste'dodlarini kashf etishda muhimahamiatga ega. Shuningdek, kreativ fikrlash o'quvchilarning ta'lim olishini hodisalar, tajribalar va xatti-harakatlarni yangicha va shaxsan mazmunli usulda talqin etish orqali qo'llab quvvatlaydi.[4] O'quvchining qiziquvchanligi ta'lim jarayonida qo'l keladi, ijodiy fikrlash shu tariqa o'zaro kelishuvchanlik vositasiga aylanadi, hattoki avvaldan belgilangan ta'lim maqsadlari kontekstida ham bu samara beradi. Maktabda o'quvchining motivatsiyasi va qiziqishini oshirish uchun, barcha o'quvchilarning ijodiy salohiyati va shijoatini hisobga oluvchi ta'limning yangi shakllari yo'lga qo'yilishi zarur. Bu ayniqsa ta'lim jarayoniga unchalik qiziqish bildirmayotgan o'quvchilarga yordam berishi mumkin va

ular o‘z fikrini ayta olishiga, salohiyatini ochishiga xizmat qiladi.[2] Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, kreativ fikrlash har qanday kasb egalari uchun muhimdir. Kreativlik har bir insonda fikrlash darajasini va ularning ijodiy fikrlashni rivojlantirib boradi. Talabalarning asosiy bilim, ko‘nikma va malakalari amaliyotlarda ishtirok etish jarayonidagina shakllanadi, mustaqil faoliyat ko‘rsatish qobiliyati rivojlanadi va ularda kelajakda mustaqil ijodiy ishlashga qiziqish paydo bo‘ladi. Shuning uchun talabalarning amaliyotlarini to‘g‘ri tashkil qilish va buning uchun barcha zaruriy shart-sharoitlarni yaratish, dars mashg‘ulotlarida talabalarni o‘qitish bilan bir qatorda ularni ko‘proq o‘qishga o‘rgatish, bilim olish yo‘llarini ko‘rsatish zarur ahamiyatga ega hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES)

1. Axborot jamiyatining milliy modellari / Resp. ed va komp. E. L. Vartanova, ilmiy. <https://ru.wikipedia.org>
2. G.S. Nazrullayeva “Kreativ fikrlash” O‘quv qo‘llanma. Buxora, 2022
3. Rashidov X va boshqalar ”Kasbiy pedagogika” blokini o‘qitish metodikasi (o‘quv qo‘llanma) Toshkent 2007-yil.
4. N.Xo‘jaev va boshqalar. Kasbiy ta’lim metodikasi. O‘quv qo‘llanma. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti. Toshkent, 2007.
5. Pedagog.uz
6. Ziyonet.uz